

УДК 811.161.1'373.46

И. В. Острецова

ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙНОЙ ПРОПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ОПИСАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ

I. В. ОСТРЕЦОВА. ОРГАНИЗАЦІЯ ДІЄВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ'ЄКТА ДІЇ В ВИСЛОВЛЮВАННЯХ З ОПИСОВИМИ ПРЕДИКАТАМИ.

В статті розглянуті загальні уявлення про пропозиційну структуру речення. Детально схарактеризовані компоненти пропозиції як семантичної моделі ситуації. Визначена кореляція частоти присутності та засобів вираження суб'єкта-агенса з тематичною належністю сфері спеціальної комунікації. Представлені групи обов'язкових актантів: суб'єктні актанти, об'єктні актанти, обставинні актанти. Проаналізовані можливості передачі різновидів агенса (функтив, ініціатор, пацієнс, каузатор) в трьох спеціальних дискурсах: металургія, медицина, право. Зроблені висновки щодо взаємозв'язку між особливостями вираження дії та кількісними показниками заповнення позиції суб'єкта-агенса в кожній з досліджених комунікативних сфер. Представлені деякі конфігурації агента-суб'єкта і агенса-функції з іншими актантами і сірконстантами в межах різноместних (двох-, трьох- і багатомісних) структур висловлювань.

Ключові слова: пропозиція, дискурс, предикат, суб'єкт дії, актант, сірконстант, агенс, пацієнс.

И. В. ОСТРЕЦОВА. ОРГАНИЗАЦИЯ СОБЫТИЙНОЙ ПРОПОЗИЦИИ И СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТА ДЕЙСТВИЯ В ВЫСКАЗЫВАНИЯХ С ОПИСАТЕЛЬНЫМИ ПРЕДИКАТАМИ.

В статье рассматриваются общие представления о пропозиционной структуре предложения. Детально охарактеризованы компоненты пропозиции как семантической модели ситуации. Определена корреляция частоты присутствия и способов выражения субъекта-агенса с тематической принадлежностью сфере специальной коммуникации. Представлены группы обязательных актантов: субъектные актанты, объектные актанты, обстоятельственные актанты. Проанализированы возможности передачи разновидностей агенса (функтив, инициатор, пацієнс, каузатор) в трех специальных дискурсах: металлургия, медицина, право. Сделаны выводы о взаимосвязи между особенностями передачи действия и количественными показателями заполнения позиции субъекта-агенса в каждой из исследуемых коммуникативных сфер. Представлены некоторые конфигурации агента-субъекта и агенса-функцива с другими актантами и сирконстантами в пределах разместных (двух-, трех- и разместных) структур высказываний.

Ключевые слова: пропозиция, дискурс, предикат, субъект действия, актант, сирконстант, агенс, пацієнс.

I. V. OSTRETSOVA. ORGANIZATION EVENT-PROPOSITIONS AND EXPRESSIONS SUBJECT OF THE ACTION IN THE UTTERANCE OF DESCRIPTIVE PREDICATES.

The article discusses the general idea of the structure of the propositional sentence. Detailed characterization of the components of the proposition as a semantic model of the situation. Determine the correlation frequency of occurrence and modes of expression of the subject-the agent with the thematic scope of the special membership communications. Submitted by the mandatory actants: subjective actants, object actants, circumstantial actants. In analyzing the possibility of transmission of varieties of the agent (functiv, initiator, patsiens, causator) in three special discourses: metallurgy, medicine and law. The conclusions about the relationship between the actions of the transmission characteristics and quantitative indicators of filling the position of the subject, the agent in each of the studied communicative spheres. Presents some configurations of the Agent-subject and the Agent-function with other actants and sirkonstantants within of different (double, triple and multi)

propositional structures.

Key words: *proposition, discourse, predicate, acts subject, actant, sirkonstant, agens, patsiens.*

Высказывания с описательными предикатами организуют событийную пропозицию, «портретируя» ситуации объективной действительности [3, с.28]. Понятие пропозиции зародилось в недрах семантического синтаксиса в исследованиях, ориентированных на структуру события, ситуацию как денотат предложения. В русистике одним из первых в этом направлении, по мнению В. А. Белошапковой [1, с. 767], начал работать Т. П. Ломтев, понимавший содержание предложения как «систему с отношениями», центром которой является выразитель отношений – предикат, задающий места для предметов, определяющий их количество и характер [2, с. 158]. Это направление в разных его модификациях представлено во многих работах [1, с. 767].

Будучи семантической моделью отображаемого в предложении фрагмента действительности – ситуации, пропозиция состоит из определенных компонентов, эту ситуацию передающих. Обязательным, центральным компонентом пропозиции является предикат, который воплощается в предикатной лексике, т. е. в словах с признаковой семантикой: это глаголы, слова категории состояния, существительные отглагольные и отадективные (отъезд, распоряжение, изучение, гордость, белизна и под.), качественные прилагательные. Термин **предикат** используется для обозначения как пропозициональной функции, так и пропозициональной формы. В структуре пропозиции важна и предметная лексика – обозначение предметов, которые являются участниками ситуации, – актанты. Значение актантов заложено в семантике предиката, определяется его валентностью. Например, предикат **рад** имеет два актанта: субъект и объект: *кто-то рад кому-то (чему-то)*; предикат **весело** имеет один актант – субъект: *кому-то весело*.

Предикат и субъектно-объектные актанты составляют ядро пропозиции, это обязательные ее компоненты. За пределами ядра, на периферии пропозиции находятся сирконстанты – компоненты, значение которых не предусмотрено предикатом, но возможно в ситуации: время, место, причина, цель, условие и под. Например: *По вечерам она шьет* (значение времени не прогнозируется действием «шить»), *Без вас мне скучно* (значение условия не прогнозируется состоянием «скучно») [4].

В цитируемой работе Е. А. Стародумова представляется в обобщенном виде следующие группы обязательных актантов:

1. **Субъектные актанты**, которые обозначаются общим термином «агенс». Основные проявления агенса:

- инициатор (активный деятель): *Я пишу письмо. Петр уехал;*
- сила (субъект нецеленаправленного, стихийного действия): *Буря разрушила домик* (ср.: *Он разрушил мою семью*, где субъект – инициатор). *Молнией зажгло дерево;*
- фунгтив (субъект – предмет функционирующий, его предикат – функционирование, движение): *Стол стоит. Часы идут. Лампа горит;*
- пациенс (пассивный субъект): *Мне холодно. Она побледнела;*
- каузатор (субъект, вызывающий действие другого субъекта): *Я прошу вас не опаздывать.*

2. **Объектные актанты:**

- собственно объект: *собрать информацию; писать письмо; целиться в мишень;*
- контрагенс – лицо, с которым взаимодействует субъект, агенс: *поссориться с сестрой;*
- адресат – лицо, в интересах которого совершается действие: *подарить ребенку игрушку; послать письмо матери;*
- инструмент: *писать карандашом; рубить (дерево) топором;*
- средство: *прикрепить кнопками; белить известкой;*
- объект восприятия, имеющий предикатное значение: *слышать шум.*

3. **Обстоятельственные актанты.** Обстоятельственный актант определяется валентностью предиката. Например: очутиться в незнакомом месте. Значение предиката **очутиться** («появиться в результате перемещения в неожиданном месте») предполагает значение места. Сирконстант не определяется предикатом, а имеет значение внешнего по отношению к пропо-

зидии обстоятельства, например: *В незнакомом месте мне стало страшно*. Обстоятельственные актанты имеют значение места, времени, причины, цели.

В высказываниях с описательными предикатами наличествуют лишь обстоятельственные сирконстанты, которые детализируют ситуацию действия с точки зрения места, времени, цели, причины и способа его протекания.

Предикаты обладают семантической валентностью – способностью сочетаться с теми или иными актантами. Количество и качество актантов определяется семантикой предиката. Минимальное количество актантов – один, максимальное не более 5–6. Большинство предикатов относятся к одноместным и двуместным, достаточно распространены и трехместные предикаты.

Естественно, что поверхностная структура высказывания в специальном дискурсе не может одновременно отражать все компоненты ситуации того или иного действия: субъект, объект действия и объект-результат, инструмент, временные и пространственные координаты, назначение и способ осуществления действия, так как в этом просто нет необходимости: для идентификации ситуации действия достаточны отдельные из них. Однако при этом есть обязательные компоненты структуры высказываний с ОП и факультативные.

Одной из стилевых черт языка специальной литературы, как известно, является невыраженность субъекта действия. Проведенный нами анализ контекстов высказываний с описательными предикатами, функционирующими в сфере специальной коммуникации, вполне подтверждает эту закономерность.

Как правило, предикативным центром высказываний с выраженным агенсом выступают ОП-1 с глагольными компонентами осуществлять, выполнять, проводить, вести, производить. В тех случаях, когда в высказываниях с ОП присутствует субъект, он может быть отнесен к категории агенса-активного деятеля, инициатора: *Через 7–10 дней **больные** выполняют движения головой, верхними и небольшие нижними конечностями...* [СДХ, с. 310]; *В соответствии со своими обязанностями **омбудсман** проводит расследования, для которых он находит основания...* [ЕП, с. 162]; *Контроль за соблюдением технологии производства в цехах предприятия осуществляется постоянно **старшими рабочими, бригадирами и работниками ОТК цехов*** [ХПМ, с. 230];

Ядерной формой выражения агенса в действительных конструкциях является форма именительного падежа имени существительного, чему соответствует синтаксическая позиция подлежащего: *Лоскутные **операции врачи-пародонтологи** выполняют в хирургическом кабинете совместно с хирургом...* [ТС, с. 359]; *...эти **таможни** могут производить и досмотр грузов* [МТП, с. 202]; ***Общество** производит отбор культурных норм с установкой на включение их в право* [ТПП, с. 508].

Благодаря актантным трансформациям, агенс может получать иное грамматическое оформление – форму тв. падежа – и занимать позицию дополнения: *...**обобщение опытных данных** проведено **авторами** классическим способом...* [ТКП, с. 127]; *Обобщение критериев в условиях деформации образцов со сложным напряженным состоянием осуществлено в 1963 г. **А. А. Ильюшиным*** [ДМС, с. 34]; *Текущая уборка производится **санитаркой** во время операции...* [СДХ, с. 50]; *Если источник сенсбилизации кроется в зубе, его выявление и устранение может быть проведено лишь **стоматологом*** [ТС, с. 366].

В единичных случаях, отмеченных в правовом дискурсе, агенс может получать описательное выражение в конструкции с компонентом от имени: *Официальная инкорпорация осуществляется **от имени компетентных государственных органов*** [ТПП, с. 281].

Частота присутствия в высказывании субъекта-агенса и способ его выражения в значительной степени коррелируют с тематической принадлежностью той или иной специальной сферы. Так, в подъязыке металлургии отмечено всего около двадцати предложений с заполненной позицией субъекта-агенса, в то время как в специальных текстах медицинского и правового профилей количество таких предложений больше в три (более 60 контекстов) и восемь (более 150 контекстов) раз соответственно. На наш взгляд, наблюдаемое распределение исследуемого материала вполне закономерно, так как, несмотря на то, что присутствие человека-деятеля обязательно в каждой из рассматриваемых сфер, в них по-разному акцентируется деятельность человека. Если в сфере металлургии деятельность человека связана с преобразованием и производством материальных объектов, что выдвигает на первый план технологические действия и

операции, совершаемые специалистами, то в медицинской и правовой сферах деятельность человека направлена на взаимодействие с другими людьми: в первом случае на диагностирование, профилактику и лечение другого человека, а во втором – на выработку норм, регулирующих прежде всего отношения между людьми в обществе, отношения человека с государственными структурами.

Особенностью коммуникации в правовой сфере, определяемой содержанием деятельности человека в данной области, является то, что субъект-инициатор, представленный почти в половине высказываний с ОП анализируемого типа (с глагольными компонентами *осуществлять / осуществляться, проводить / проводиться, производить / производиться*), здесь чаще всего выражен метонимическими именами, наименованиями юридических лиц, то есть имеет значение социального или социально-правового института, за которым стоят люди, например: **Предприятия, объединения и организации осуществляют начисление сбора в инновационный фонд...** [ОНП, с. 277]; **Таможенные власти могут проводить контроль в полном объеме, но обычно он осуществляется выборочным порядком** [МПП, с. 218]; **Судебное толкование осуществляется судебными органами при рассмотрении конкретных дел...** [ТПП, с. 444].

Реже подобные примеры встречаются в производственном и медицинском дискурсах: **Приемку подката и оценку его качества осуществляют отделы технического контроля цехов горячей и холодной прокатки** [ХПМ, с. 157].

Анализируя описательные предикаты конкретного действия, Г. В. Макович обращает внимание на то, что субъект может совмещать в себе значение инициатора, исполнителя и инструмента действия, так как при совершении многих действий в роли инструмента могут выступать органы человека (руки, ноги и т. д.). В таких случаях экспликация инструмента является излишней: *делать прополку руками* [3, с. 29]. Однако значения инициатора, исполнителя и инструмента могут быть представлены дифференцированно: агент представляется как инициатор действия, который «делегировать волей» некий механизм, а последний является исполнителем действия, ср.: ... *деформацию заготовки выполняет поришень-пуасон, метаемый взрывом* [ДМС, с. 330]; **АСУ ОНК осуществляет расчетный автоматический контроль параметров, не подающихся прямому инструментальному контролю** [ТКП, с. 274]; *Перемещение верхних валков вниз осуществляет нажимной механизм...* [ХПМ, с. 105]; *Непосредственное регулирование основных технологических параметров осуществляется локальными аналоговыми системами* [ХПМ, с. 249]; *...освободившиеся медиаторы выполняют защитную функцию...* [ТС, с. 425].

В вышеприведенных контекстах в позицию подлежащего выдвинут актанта объектного типа – инструмент. Но эта позиция является ядерной для агенса и она приписывает элемент агентивного значения инструменту. Сам агент в подобных конструкциях не выражен.

Сема субъекта, производящего действие или иницирующего процесс, вычленяется и в семантике ОП-2 активного трансформативного действия / процесса с ГК происходить. При этом значение субъекта чаще всего выражается имплицитно, ср.: *происходит скольжение металла – металл скользит* (самопроизвольный процесс) *и происходит поворот рулона = рулон поворачивается = рулон поворачивают* (для совершения действия необходим субъект); *происходит продвижение плода = плод продвигается* (действие совершается агенсом, обозначенным род.приименным).

Показательно, что в подъязыке права практически отсутствуют контексты с субъектом-функтивом, в то время как в подъязыке металлургии количество высказываний с субъектом-функтивом незначительно превышает количество высказываний с субъектом-инициатором – 12 и 8 контекстов соответственно. В свою очередь в медицинском дискурсе количество предложений с агенсом-инициатором более чем в три раза превышает число высказываний с агенсом-функтивом (40 и 12 соответственно). Все это свидетельствует о большей значимости агенса вообще, и агенса-инициатора в частности, в сфере медицины, непосредственно связанной с человеком (диагностикой его заболеваний, их лечением и т. д.). Важно не просто обозначить действие, но и указать, кто именно его должен выполнять: врач, медсестра, санитарка и т. д. Ср.: **Врачи-лимфологи проводят диспансеризацию больных, ... осуществляют динамическое диспансерное наблюдение и лечение больных, дают советы...** [ЛЭ, с. 241]; **Акушерка проводит измерение роста, массы тела...** [А., с. 23].

В функции агенса-функтива может выступать и орган человека, см: **Веки осуществляют постоянную и надежную защиту глаза от внешних воздействий...** [Офт., с. 31].

Общим для всех специальных дискурсов является выраженность агенса-инициатора в случаях, когда речь идет о каких-либо открытиях, праве первенства, исторических событиях и связанных с ними деятелях. Как правило, в контекстах такого рода ОП употребляется в форме прошедшего времени. Ср.: *А. И. Целиков провел теоретические исследования контактных усилий и напряженного состояния металла при поперечной и винтовой прокатке...* [ДМС, с. 166]; *В 1667 г. Дени (Франция) провел первое в истории успешное переливание крови* [ХР, с. 178]; *В 1885 г. русский хирург М. С. Субботин оборудовал специальную операционную, в которой он производил стерилизацию перевязочного материала...* [СДХ, с. 21].

В текстах производственно-технического характера, описывающих деятельность человека по производству материальных объектов, агенс чаще всего не выражен в предложении. Однако устранение субъекта с центральных позиций, а также вообще из структуры высказывания не свидетельствует об изменении его качеств и обусловлено коммуникативной ситуацией: целями пишущего, потребностью вывести на первый план действие, а не его производителя, желанием представить его как действие, субъект которого обобщенное лицо.

Агенс-субъект и агенс-функцив, как правило, в контексте конкретных высказываний оказываются сопряженными с другими актантами и сирконстантами в пределах разноместных структур, а именно:

а) двухместной: **С + О**: *Они (С) ведут наблюдение за агрегатами... (О)* [ВП, с. 189]; *Конституционный суд (С) осуществляет толкование закона (О)* [ТПП];

С + Л: *Прибрежное государство (С) в морской таможенной прилегающей зоне (Л) может осуществлять контроль* [МТП, с. 78];

С + Сп.: *Сотрудник органов внутренних дел (С) выполняет служебную работу с оружием в руках (Сп.)* [ТПП, с. 121];

О + Л: *Чистовую обработку канала волок (О) осуществляют на заводах-потребителях (Л)* [ВП, с. 198]; *Необходимое для социально-трудовой реабилитации профессиональное обучение или переобучение незрячих (О) осуществляется в специальных техникумах (Л)* [Офт., с. 380]; *Кодификация гражданского и торгового права (О) проводится только в провинции Квебек (Л)* [ТПП, с. 618];

О + Сп.: *Расчет калибровки полос производят с учетом энергосиловых параметров прокатного стана* [ТПП, с. 225]; *Лечение больных с сердечной недостаточностью (О) проводится согласно общепринятым принципам (Сп.)* [ВБ, с. 104]; *Таможенное оформление книжки МДП (О) производится незамедлительно (Сп.)* [МТП, с. 320];

О + Т: *После проведения опробования (Т) производится прием оборудования (О)* [ХПМ, с. 256]; *При заживлении ран (Т) осуществляется рассасывание мертвых клеток, крови, лимфы (О)* [СДХ, с. 238]; *В 1998 г. (Т) будет проведен анализ предыдущего развития Союза (О)* [ЕП, с. 185];

б) трехместной: **С + О + Л**: *Пользователи недрами (С) осуществляют добычу полезных ископаемых (О) на ранее разведанных месторождениях (Л)* [ОНП, с. 258];

С + О + Т: *Обобщение критериев в условиях деформации образцов со сложным напряжением (О) осуществлено в 1963 г. (Т) А. А. Ильюшиным (С)* [ДМС, с. 34];

С + О + Сп.: *Обобщение опытных данных (О) проведено авторами (С) классическим способом на критериальной основе (Сп.)* [ТКП, с. 127]; *Лечение этих состояний (О) проводится амбулаторно (Сп.) хирургом поликлиники (С)* [ХР, с. 250];

в) многоместной: **О + Л + Т + С**: *Имплантация проксимального отдела протока (О) в двенадцатиперстную кишку (Л) в настоящее время (Т) большинством хирургов (С) не осуществляется* [КО, с. 102] и др.

Конфигурация актанта и сирконстантов в пределах высказывания может быть весьма разнообразной и разнотипной. Выбор той или иной предикатно-аргументной структуры и выбор актанта и сирконстантов для построения функциональной перспективы высказывания определяется коммуникативным намерением автора. В свою очередь решение некоторой коммуникативной задачи, которой подчиняется процесс речепорождения в целом, обуславливает тесную взаимосвязь процессов выбора структурно-семантической схемы предложения и коммуни-

* При изложении приняты следующие сокращения: С – субъект, О – объект действия, И – объект-инструмент, Ср. – объект-средство, Т – темпоратив, Л – локатив, Сп. – способ действия,

кативной нагруженности описательных предикатов в высказываниях специальной сферы коммуникации, анализ которой может стать предметом дальнейших исследований.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белошапкина В. А. Синтаксис / В. А. Белошапкина // Современный русский язык: учеб. [для высш. учеб. заведений] / [под ред. В. А. Белошапкиной]. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 606–869.
2. Ломтев Т. П. Предложение и его грамматические категории / Т. П. Ломтев. – М.: Изд-во МГУ, 1972. – 200 с.
3. Макович Г. В. Описательные предикаты со значением конкретного действия, поведения, когнитивно-познавательной и речевой деятельности в современном русском языке / Г. В. Макович. – Челябинск: Челяб гос. ун-т, 1995. – 148 с.
4. Стародумова Е. А. Синтаксис современного русского языка [Электронный ресурс] / Е. А. Стародумова. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id

ИСТОЧНИКИ ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

- ВП – Красильников Л. А. Волочилик проволоки : учеб.пособ. [для СПТУ] / Л. А. Красильников, А. Г. Лысенко. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Металлургия, 1987. – 320 с.
- СДХ – Кузнецова В. Н. Сестринское дело в хирургии / В. Н. Кузнецова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 416 с. – Серия «Медицина для Вас».
- ЕП – Топорнин Б. Н. Европейское право: учебник / Б. Н. Топорнин. – М.: Юристъ, 2001. – 456 с.
- ХПМ – Зотов В. Ф. Холодная прокатка металла : учеб.пособие [для СПТУ] / В. Ф. Зотов, В. И. Елин. – М.: Металлургия, 1988. – 288 с.
- ТС – Терапевтическая стоматология / [Бобровский Е. В., Барышева Ю. Д., Максимовский Ю. М. и др.]. – М.: Медицина, 1988. – 560 с.
- МТП – Сандровский К. К. Международное таможенное право: учебник / К. К. Сандровский. – [2-е изд., испр.]. – К.: О-во «Знання», 2001. – 461 с.
- ТПП – Скакун О. Ф. Теория государства и права: учебник / О. Ф. Скакун. – Харьков: Консум; Ун-т внутр.дел, 2000. – 704 с.
- ТКП – Немзер Г. Г. Теплотехнология кузнечно-прессового производства / Г. Г. Немзер. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд., 1988. – 320с.
- ОНП – Кучерявенко М. П. Основы налогового права : учеб.пособ. / М. П. Кучерявенко. – Харьков: Легас, 2001. – 304 с.
- ДМС – Новые процессы деформации металлов и сплавов : учеб.пособ. для вузов / [А. П. Коликов, П. И. Полухин, А. В. Крупин и др.]. – М.: Высш. шк., 1986. – 351 с.
- ЛЭ – Буянов В. М. Лимфология эндотоксикоза / В. М. Буянов, А. А. Алексеев. – М.: Медицина, 1990. – 272 с.
- Офт. – Ковалевский Е. И. Офтальмология : учебник / Е. И. Ковалевский. – М.: Медицина, 1995. – 480 с.
- А – Акушерство: учеб.для мед. вузов / под ред. Э. К. Айламазяна. – [2-е изд., испр.]. – СПб.: СпецЛит, 2000. – 494с.

(Статья поступила в редакцию 12 января 2016 г.)